

Väki Readiness

参加型デザインのための組織的枠組み

「評価する。調整する。進化する。」

Ver. 1

ミッコ・ラスク、シン・ボギョン
ヴァキ・インサイト社

© Väki Insight 2025
フィンランド、ヘルシンキ

エグゼクティブ・サマリー

Väki Readiness は、組織内のステークホルダー・エンゲージメントと民主主義的な共創を促進するための分かりやすく戦略的なアプローチを提供します。自治体、企業、大学、市民社会組織（Civil Society Organization, CSO）のために設計されたこのツールは、構造化された評価項目と AI によるインサイトを組み合わせ、現状を評価し、目標とのギャップを分析し、改善するのに役立ちます。参加型レディネス指標（PRI）を適用することで、組織は戦略的目標に沿った形で参加型の取り組みを実践することができ、インクルーシブで透明性の高い、次世代のガバナンスを強化することができます。

1. Väki Readiness の紹介

効果的なステークホルダー・エンゲージメントは、信頼を築き、組織の透明性を高めるだけでなく、サステナビリティ目標の達成に至るまで、組織の成功に欠かせません。Väki Readiness は、構造化されたデジタル評価を通じて、AI を活用した組織の参加型アプローチに関するインサイトを提供します。戦略的なギャップや成長機会を明らかにすることで、ステークホルダーとの関係を改善し、ガバナンスの有効性を一層高めることが可能になります。

1.1 目的と主な利点

Väki Readiness の導入により、短期的・長期的な視点で以下のような効果が得られます：

- **AI を活用した、データに基づくインサイトの提供**：ステークホルダー・エンゲージメントの現状を迅速に評価します。
- **戦略的なリソース配分の実現**：参加型アプローチの効果を最大化させるために、リソースを集中すべき領域を明確に把握できます。
- **サステナビリティとの整合性の確保**：参加型プロセスが、組織の持続可能性と社会的責任（CSR）への取り組みを確実に支援します。
- **透明性と信頼の向上**：透明性の高いインクルーシブな意思決定プロセスにより、社会からの信頼を高めます。
- **継続的な改善の促進**：パフォーマンスのベンチマークと進捗状況の継続的なモニタリングによって、持続的な参加文化の醸成を支援します。

なぜ既存の報告やエンゲージメントの枠を超える必要があるのか？

多くの組織では、サステナビリティに関する報告書や法規制への対応、あるいは社内の参加チャネルを通じて、すでにステークホルダーとの関係性の構築に取り組んでいます。Väki Readiness は、これらのプロセスと重複するものではなく、それらを補完するものです。本ツールは、自治体においては市民との対話を促進し、大学では学生や社会との関係構築を支援し、企業においてはステークホルダーの関与を戦略的目標と整合させ、労働組合では深い民主的参加を促進する役割を果たします。その結果、より重点的かつ包括的な、信頼醸成のための参加型プロセスが実現するのです。

1.2 フレームワークを理解する

Väki Readiness フレームワークは、実績ある技術成熟度モデルから着想を得て開発されており、組織のステークホルダー・エンゲージメントおよび民主的参加の成熟

度を評価します。現状の能力を可視化し、戦略的に強化すべき領域を特定することで、よりインクルーシブで持続可能な未来に向けた組織の発展を支援します。

このフレームワークは、ヘルシンキ大学において複数年にわたり行われた研究を基盤としており、研究の主軸は民主的イノベーション、参加型ガバナンス、ステークホルダー・エンゲージメントに置かれています。Väki Insight Ltd は、この研究を社会で実践するために設立されたスピンアウト企業で、現在では、多様なセクターの組織に対して Väki Readiness 評価の導入と活用を支援しています。

1.3 Väki Readiness の仕組み

Väki Readiness アセスメントは、リーダー層と各部門からのインサイトを収集し、視覚的分析と実行可能な提言を含むサマリーを作成します：

1. **経営層による評価：**
 - 経営層が戦略的観点から組織のレディネス（参加型成熟度）を評価し、参加型アプローチがリーダーシップのビジョンや目標に合致していることを確認します。
2. **部門レベルでの評価：**
 - 各部門が部門横断的に評価を実施し、ステークホルダー・エンゲージメントの現状と組織としての成熟度を包括的に把握します。
3. **結果の可視化と戦略的提言：**
 - 自動化された視覚的なギャップ分析によって評価結果を要約し、参加型アプローチに対する重要性の認識と実際のレディネスとの乖離を強調します。AI による分析に基づき「PRI スコア（Participatory Readiness Index）」を算出し、ベンチマーキングと戦略的な組織学習を支援します。

1.4 継続的な改善

Väki Readiness は、複数年にわたる継続的なアセスメントによって最大限の効果を発揮しますが、1 回の実施でも実用的なインサイトを得ることができます。

PRI スコア（Participatory Readiness Index）を定期的にモニタリングすることで、組織は以下の取り組みを推進できます：

- ステークホルダー・エンゲージメントにおける明確な現状把握（ベースライン）の確立
- 直ちに改善すべき重点領域の特定
- 国際的なベストプラクティスに対応した、継続的な開発と適応
- 持続可能なステークホルダー参画のための長期戦略の構築

1.5 対象となる組織と関係者

Väki Readiness は、参加型エンゲージメントの改善に取り組む以下のような多様な組織に最適です：

- **自治体・地方公共団体**：自治体の首長、都市計画担当者、参加推進部門の担当者など
- **企業・民間組織**：企業の持続可能性、社会的責任（CSR）、ガバナンス、従業員エンゲージメント、職場における民主主義に関心を持つリーダー。
- **教育機関**：大学の管理職、戦略企画担当者、学生自治会など
- **市民社会組織（CSO）**：民主的参加・ステークホルダーの包摂に焦点を当てた労働組合およびアドボカシー団体

新たに参加型の仕組みを導入する場合でも、既存の枠組みを再評価・改良する場合でも、Väki Readiness は、市民参加やサステナビリティ施策を戦略的かつ包括的に、そして実効性の高いとするための強力なツールです。

2. フレームワークの運用

Väki Readiness フレームワークは、複雑になりがちなステークホルダー・エンゲージメントを、具体的かつ実行可能な構成要素に分解し、明確化します。組織は構造化された評価プロセスを通じて、ガバナンスや計画に関する重要分野を戦略的に強化することが可能です。アセスメントの結果として得られる「PRI スコア（Participatory Readiness Index）」は、現時点での強みと改善が求められる優先領域を可視化し、業務の有効性と長期的な参加目標との整合性を図る上での指針となります。

2.1 アセスメント領域と評価指標

Väki Readiness による PRI は、組織の参加型成熟度を以下の 4 つの領域において評価します：

- **目的（Objectives）**：民主性、サステナビリティ、話題性
- **実施（Implementation）**：計画立案、プロセスの質、評価体制
- **主体（Actors）**：包摂性、エンゲージメント、エンパワーメント
- **成果（Results）**：組織学習、意思決定への反映、社会的インパクト

各領域は、以下の 7 段階からなるレディネス・スケール（成熟度モデル）で評価されます：

1. **初期認識**：課題意識はあるが、戦略は未策定
2. **探索段階**：初期の目標設定や試験的な計画の段階
3. **戦略の明確化**：具体的な目標と初期のリソース配分
4. **部門レベルでの実施**：特定の部門や領域での実行
5. **組織全体での実施**：組織全体での実行
6. **継続的改善**：定期的な見直しと適応的な運営

7. 参加文化の定着：組織文化として参加型アプローチが根付いている

さらに、各評価項目においてその重要度も1（重要でない）～7（極めて重要）のスケールで評価され、どこにリソースを優先的に配分するのが最適か明確化されます。

2.2 明確な結果、情報に基づいた開発

Väki Readiness は、戦略的開発と長期的な改善をサポートする、インタラクティブかつデータドリブンなダッシュボードを提供します（図1参照）：

- **PRI と乖離スコア**：PRI は、戦略的優先度を加味した組織全体の参加型レディネスを示します。乖離スコアは、部門間での参加型レディネスに対する認識の一貫性やばらつきの程度を可視化します。
- **AI を活用したギャップ分析**：参加型レディネスとその重要度のギャップ、部門間の認識の違い、ベンチマーキングや進捗状況を直感的に把握できる視覚的なツールです。統合されたAIチャット機能により、ノーコードで簡単に結果を確認したり、スコアの背景や改善のヒントを得たりすることができます。
- **次のステージへの推奨アクション**：アセスメント結果に基づき、各カテゴリでの参加型レディネス向上に向けた実践的な提言を提供。組織の戦略目標と整合した具体的なステップを明示します。

図1.Väki Readiness ダッシュボードの例

2.3 詳細情報および詳細説明

Väki Readiness のプロセスについて詳しく理解したい場合は、補足資料である『Väki Readiness Methodology（実施手法ハンドブック）』をご参照ください。この資料では、アセスメントのステップごとの進行方法、各レディネスレベルの詳細な

説明、評価時に使用するガイディング・クエスチョンの概要、Participatory Readiness Index（PRI）の算出方法について説明しています。

参加者、ファシリテーター、意思決定者がアセスメントに向けて共通理解を持ち、組織的に一貫した評価と解釈が行えるよう支援する設計となっています。

次のステップ： Väki Readiness の導入に向けて

参加型デザインを促進することで、組織全体の信頼性、民主性、そして持続的なインパクトの強化につながります。

市民のエンパワーメント、学生や学外関係者との協働、ステークホルダーとの対話の強化、ガバナンスや研究分野での参加の促進など、Väki Readiness は包括的かつ戦略的な組織変革を力強くサポートします。

初回コンサルテーションをご希望の方は、お気軽にご連絡ください。

貴組織が「参加型実践」のリーダーとして確かな一歩を踏み出すお手伝いをいたします。